

Ambientes construtivistas e a aprendizagem significativa e rigorosa da Física

Jorge Valadares – Coordenador do CECME e co-coordenador do MEC
da Universidade Aberta, jvalad@univ-ab.pt

Resumo

Neste seminário pretendo discutir a questão fundamental do insucesso no ensino da Física e de como o tentar combater através da criação de ambientes em sala de aula que facilitem uma boa aprendizagem da Física.

1. A multiplicidade de factores de que depende o sucesso do ensino da Física

Um pouco por todo o mundo tem sido elevado o insucesso do ensino da Física, como é sabido. Porquê um tal insucesso? De que factores depende o sucesso ou insucesso no processo de ensino-aprendizagem de uma disciplina? Depende de múltiplos factores que têm que ver com a educação em si. O controlo desta é complexo, dado até o seu carácter polissémico. Há múltiplos factores que têm que ver com o que Schwab designou os «lugares comuns da educação», que na visão mais completa de Novak e Gowin (1999, p. 22), são os que constam do mapa conceptual seguinte:

«Governança» é um conceito utilizado por Bob Gowin para reunir os inúmeros factores que, de dentro e de fora da Escola, contribuem muito ou pouco para que os factores relacionados com o professor, o aluno, o currículo formal e a avaliação se conjuguem de modo a que ocorra uma boa aprendizagem, ou seja o aluno altere no sentido correcto os significados acerca das experiências que vai vivendo (Gowin, 1990, p. 153 a 194).

Por simplicidade e indisponibilidade de tempo, vamos colocar de lado a discussão em torno dos factores de governança, que são múltiplos, para nos centrarmos nos outros factores, ou seja fundamentalmente no professor que ensina, no aluno que aprende e na interação que entre ambos se deverá estabelecer. E vale a pena fazê-lo, não só

porque são os factores mais controláveis por nós, professores, mas também porque são decisivos. Mesmo que todos os factores de governança fossem favoráveis (turmas relativamente pequenas, factores escola e meio social envolvente favoráveis, apoio da família, etc), o que infelizmente não sucede, não estaria de modo algum garantido o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Professores, alunos e o modo como encaram o próprio currículo e a avaliação são absolutamente fundamentais. São eles os grandes actores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

2. A aprendizagem significativa não só não significa aprendizagem cientificamente correcta como poderá ser um obstáculo a esta

Muito se fala que os alunos devem aprender significativamente. Mas o que quer dizer isso? O conceito de *aprendizagem significativa* é um conceito central de uma teoria da aprendizagem fundada por David Ausubel, a Teoria da Aprendizagem Significativa, onde tem um significado rigoroso.¹ Segundo esta teoria, aprender ciência significativamente é um processo activo de construção cognitiva onde o que o aluno já sabe é absolutamente fundamental. E é fundamental porquê?

Porque um indivíduo aprende significativamente (Moreira², 1999, p. 11) quando

“ a nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Isto é, nesse processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de “conceito subsunçor” ou, simplesmente, “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende”.

A aprendizagem significativa de uma nova informação é, pois, um processo que consiste numa interacção substantiva, não literal e não arbitrária (plausível, sensível e não aleatória) desta com ideias «âncora» relevantes e especificamente adequadas a essa informação existentes previamente na estrutura cognitiva, com as quais essa informação fica relacionada. (Ausubel, 2003, p. 1). Quando um indivíduo aprende significativamente ocorre, então, uma “reorganização activa de uma rede de significados pré-existentes na estrutura cognitiva desse indivíduo” (Gowin, 1981).

Quando o material a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que David Ausubel chama *aprendizagem mecânica* ou *por memorização* (Ausubel, 2003, p. 56). Ou seja: isto ocorre quando as novas informações são aprendidas sem interagirem com conceitos relevantes e específicos para essas informações existentes na estrutura cognitiva. Assim, no caso da Física, a pessoa decora fórmulas, leis, etc. para esquecer tudo passado algum tempo.

Ao aprender significativamente novos conhecimentos, o aluno integra-os na sua estrutura cognitiva de modo substantivo, quer dizer: é a «substância», o «recheio»

¹ A teoria foi estabelecida por David Ausubel (1968,1978, 1980 e 2003), Professor Emérito da Universidade de Columbia, em Nova York, mas tem sido Joseph Novak quem mais tem ultimamente elaborado, refinado e divulgado a teoria, a tal ponto que é mais adequado falar-se hoje na Teoria de Ausubel e Novak do que na Teoria de Ausubel (Moreira, 1999, p. 151).

² Marco Moreira é professor de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, e um dos maiores peritos na Teoria da Aprendizagem Significativa.

dos conceitos e proposições que é apreendido e não apenas nomes e/ou enunciados sem qualquer significado para quem aprende. As aprendizagens significativa e mecânica não são conceitos dicotômicos já que existe uma variação contínua de uma altamente significativa até uma aprendizagem totalmente memorística.

A aprendizagem significativa, por definição, envolve a construção de novos significados. As condições para que ocorra poderão ser sintetizadas do seguinte modo (*idem*, p. 71 e seguintes):

1ª condição – a nova informação a ser aprendida tem que ser *potencialmente significativo*, o que, por sua vez, impõe duas sub-condições - ela tem que ter significado lógico, o que depende somente da natureza dessa informação (tem de ser plausível, não aleatório, coerente) e, ao mesmo tempo, o aluno tem que possuir os subsunçores adequados para que esse significado lógico inerente às informações se transforme em significado psicológico para o aluno que aprende (depende da estrutura cognitiva de cada aluno); cada aluno faz como que uma «filtragem» das informações que são potencialmente significativas ou não para si próprio;

2ª condição - o aluno precisa de ter uma disposição para relacionar, de modo substantivo e não arbitrário, a nova onformação, potencialmente significativa, com conceitos específicos relevantes da sua estrutura cognitiva; se o indivíduo quiser memorizar a nova informação arbitrariamente e literalmente, então ninguém é capaz de impedir que a aprendizagem seja mecânica ou de memória.

Quando a nova informação é *potencialmente significativa* para o aluno e ele a relaciona com um subsunçor adequado que possui, então essa informação adquire significado para ele. Ocorre um processo de aprendizagem significativa, que no fundo é um processo de assimilação da nova informação ao subsunçor específico. Esquemáticamente temos:

a ————— relacionada com —————→ A —————→ $A' a'$

a – nova informação potencialmente significativa

A – conceito subsunçor existente na estrutura cognitiva

$A' a'$ – produto interaccional ou interactivo (subsunçor modificado)

(adaptado de Moreira e Buchweitz, 1993, p. 22)

Por este processo de assimilação, a aprendizagem significativa vai progredindo à medida que os subsunçores se tornam cada vez mais elaborados e vão permitindo cada vez mais a “ancoragem” de novas informações. (Moreira, 1998; Graça e Valadares, 1998).

Reparemos num aspecto importante: não se trata de um processo de substituição em que o conceito já existente desaparece e é substituído por um outro. O que resulta desta assimilação é esse conceito subsunçor modificado (A') e acrescido da nova informação também modificada por adaptação ao subsunçor (a'). Aliás, o aluno, durante um tempo de memorização maior ou menor, consegue dissociar o produto interaccional $A' a'$ nos dois novos conceitos,

$$A'a' \longrightarrow A' + a'$$

favorecendo assim a retenção de a' . (Moreira, 1999, p. 158). Porém, mais tarde ou mais cedo e devido “à influência erosiva da tendência reducionista ubíqua da organização cognitiva” (é mais fácil reter uma ideia geral e altamente inclusiva do que as ideias múltiplas de pormenor a ela ancoradas), acabará por restar como resíduo o subsunçor modificado (A_{residual}).³ (Ausubel, 2003, p. 61).

Este mecanismo de aprendizagem significativa explica facilmente quanto é nociva e nada engrandecedora a aprendizagem mecânica. Assim, se o aluno já estudou um assunto e o aprendeu mecanicamente, é natural que ao querer mais tarde aprofundar esse assunto, o que já tinha aprendido se tenha varrido da sua memória e, como tal, ele não dispõe dos subsunçores necessários à aprendizagem significativa. Por outro lado, explica também dois aspectos essenciais: o primeiro é que a aprendizagem significativa não é necessariamente e muitas vezes não o é mesmo, uma aprendizagem cientificamente correcta; o segundo aspecto fundamental é que aquilo que foi aprendido significativamente em fases iniciais do percurso cognitivo do aluno constitui-se, muitas vezes, num bloqueio a aprendizagens cientificamente correctas posteriores. Assim, muito antes de aprender Física cada aluno teve as mais variadas experiências e vivências pessoais. Ele foi sujeito a um mundo enganador (sente a Terra parada e o Sol a mover-se, as folhas das árvores a caírem mais devagar do que as pedras, dizem-lhe que a velocidade a que vai num automóvel é aquele valor que um determinado aparelho do *tablier* assinala, ouve mandar fechar a porta para não entrar o frio, dizem-lhe que está muito calor porque o termómetro assinala um valor alto, mandam-no trabalhar e para isso sentam-no numa cadeira com um livro à frente, etc. Estes exemplos mostram como na estrutura cognitiva de um aluno se constituem, fruto da linguagem e da vivência do dia a dia, subsunçores «muito enganadores», no que respeita à aprendizagem da Física, mas ao mesmo tempo muito intuitivos e fortemente interiorizados, daí a sua tendência para resistirem à mudança (inércia cognitiva). É a partir deste tipo de subsunçores aprendidos significativamente, porque fortemente relacionados com as experiências e vivências pessoais dos alunos, que vai ocorrer a aprendizagem significativa.

Ora, agora é só atendermos novamente ao esquema anterior. Se os subsunçores A, aprendidos significativamente, têm tanto de incorrectos do ponto de vista físico como de justificáveis do ponto de vista psicológico, e a assimilação significativa não os apaga, antes os diferencia, percebe-se porque mesmo as ideias aprendidas significativamente, portanto «fazendo sentido», podem, de facto, contribuir para o insucesso da Física.

Um dos objectivos da minha tese de doutoramento foi exactamente fundamentar as origens e implicações das *misconceptions* dos alunos acerca da Física. E convenci-me que elas, porque aprendidas significativamente e tantas vezes reforçadas, são de facto uma das causas do insucesso do ensino da Física.

O sucesso do ensino da Física passa, pois, muito pelo aluno e pela sua motivação para enriquecer as suas concepções pessoais sobre o mundo físico, mas passa igualmente pelo professor e pelo material que este adopta ou produz. Exige-se

³ Na TAS este processo é conhecido por *assimilação obliteradora*.

muito do professor e não basta a sua competência científica. É importante mas não chega porque quem aprende é o aluno, não o professor! Tem de ter uma disposição psicológica para aprender significativa e rigorosamente, o que depende da sua motivação e auto-estima, que por sua vez dependem das experiências escolares anteriores, do ambiente na sala de aula, do ambiente que o cerca, da estrutura formal e informal do grupo em que se insere na escola, da família, etc.

Exige-se que o professor tenha em conta o pensamento dos alunos, baseie as aulas em questões, actividades e problemas desafiantes das suas concepções erróneas e deste modo os incentive a aprender mais e, acima de tudo, melhor. Para isso as actividades terão de ser cuidadosamente planeadas, articulando o conteúdo e a forma.

O que se pretende é que o professor e os alunos vão compartilhando parcelas cada vez maiores de significados com relação aos acontecimentos da aula. A aula deve ser na medida do possível um fórum de debate e negociação de concepções e representações da realidade em estudo, um espaço de conhecimento compartilhado no qual os alunos são incentivados a construir, modificar e integrar ideias. Ou seja: o professor deverá conduzir as suas acções para que o aluno participe de tarefas e actividades que o façam aproximar cada vez mais dos conteúdos que a escola tem para lhe ensinar (Gowin, 1981).

Importa estabelecer diferentes tipos de relações entre factos, objectos, acontecimentos, noções e conceitos, que desencadeiem modificações de comportamentos dos alunos e contribuam para a utilização do que é aprendido em diferentes situações.

Em resumo:

Os alunos devem ser ajudados pelo professor a aprenderem significativamente e correctamente, isto é, a enriquecerem as suas concepções aproximando-as o mais possível das concepções científicas. Para tal, tem-se revelado muito útil o recurso a instrumentos que permitam reflectir sobre o próprio conhecimento e a sua construção. A TAS criou os seus próprios instrumentos cognitivos, dos quais os dois mais conhecidos são de longe os mapas conceptuais e os Vês do conhecimento de Gowin.

É também fundamental que seja criado um bom ambiente na sala de aula, o qual pressupõe bons instrumentos e boas estratégias, mas, como vamos ver a seguir, que cada actor educativo esteja consciente do seu papel e o desempenhe o melhor possível.

3. A pesquisa acerca dos ambientes em sala de aula

Durante muito tempo, a falta de um corpo teórico, em bases sólidas, sobre ambientes de aprendizagem, acrescida à tradicional separação entre a pesquisa em educação e a prática dos professores, fez com que estes, no que respeita ao ambiente na sala de aula, actuassem por intuição e por força das suas concepções pessoais, em grande parte resultantes das suas próprias experiências como alunos. Embora já nos anos 30 do século passado tenham surgido trabalhos na área da psicologia que reconheciam ser o comportamento de um sujeito função dele próprio e do ambiente em que se insere (Lewin, 1936; Murray, 1938), foi apenas nos anos 60 que Herbert Walberg e Rudolf Moos, trabalhando independentemente, lançaram as bases para o desenvolvimento da pesquisa educacional sobre

ambientes de aprendizagem (Majeed, Fraser e Aldridge, 2001; Fraser, 1986, in Sebela, 2001).

Para tentar operacionalizar as suas ideias acerca dos bons ambientes de aprendizagem, Walberg começou a desenvolver um instrumento, o *Learning Environment Inventory* – LEI, como parte de um processo de pesquisa e avaliação de um Curso de Física muito conhecido e que está traduzido para Português: o *Harvard Project Physics* (Walberg & Anderson, 1968).

Ao mesmo tempo, Rudolf Moos desenvolvia a primeira das suas escalas de clima social, destinadas aos mais variados fins, desde psiquiátricos (Moos & Houts, 1968) a correccionais (Moos, 1968).

Posteriormente surgiu uma perspectiva superadora dos dois instrumentos, o de Waalberg e o de Moos, a qual tem influenciado o modo como se processa a conceptualização, avaliação e investigação dos ambientes na sala de aula (Moos, 1979, Walberg, 1979, Chavez, 1984, McAuly, 1990, Fraser & Walberg, 1991; Fraser, 1994; Idiris & Fraser, 1994).

A 3ª versão do LEI, de 1982, da autoria de B. J. Fraser, G. J. Anderson e H. J. Walberg, por exemplo, afirmava-se como um instrumento “destinado a medir as percepções de estudantes sobre 15 dimensões do clima social das salas de aula do High School.” (Fraser, Anderson & Walberg, 1982). Era uma escala de 48 itens com os cinco descritores seguintes: concordo fortemente; concordo; sem opinião, discordo; discordo fortemente. Foi posteriormente revista em 1985 e entretanto surgiram escalas para vários graus de ensino, desde as escolas elementares (Fraser & O’Brian, 1985) até às universidades (Fraser & Treagust, 1986).

4. O construtivismo e a pesquisa sobre os ambientes em sala de aula

Na década de 90 começou-se a sentir o efeito das ideias construtivistas na pesquisa acerca dos ambientes na sala de aula. Foi criado um instrumento *Constructivist Learning Environment Survey* – CLES, que os seus autores apresentaram em 1991 num *paper* submetido ao Encontro anual da *American Educational Research Association*, que decorreu em New Orleans (Taylor & Fraser, 1991). Destinava-se a avaliar as percepções dos professores e alunos sobre determinadas dimensões consideradas importantes nos ambientes de aprendizagem, antes e depois da sua criação na sala de aula. Essas dimensões eram as seguintes:

- Relevância pessoal (*Personal Relevance*) – relação das matérias ensinadas com as experiências diárias dos alunos.
- Incerteza (*Uncertainty*) – realce para a importância das crenças, teorias, experiências e valores na pesquisa científica efectuada.
- Controlo compartilhado (*Shared Control*) – o controlo do ambiente é compartilhado por todos com base numa avaliação permanente e formadora.
- Negociação dos estudantes (*Student Negotiation*) – diálogo e partilha de ideias entre os estudantes com ênfase na avaliação de pares.

- Voz crítica (*Critical Voice*) – nada nem ninguém está acima da crítica construtiva.

Três anos mais tarde foi apresentada uma segunda versão no mesmo Encontro (Taylor, Fraser & White, 1994). Aí, os autores afirmam que o CLES “foi desenvolvido para os pesquisadores que estão interessados na reforma construtivista da ciência e matemática da *high school*.”

Mantendo a linha da pesquisa anterior, este instrumento destina-se a avaliar as percepções dos professores e alunos sobre determinadas dimensões que os autores deste instrumento consideraram importantes num ambiente de aprendizagem. Este instrumento de 1994 compreende 5 escalas, cada uma referente a um aspecto-chave, num total de 40 itens. Esses aspectos-chave são:

- fazer com que a Ciência e a Matemática se revelem como importantes para o mundo exterior à Escola;
- envolver os estudantes em negociações reflexivas uns com os outros;
- os professores convidarem os alunos a partilhar com eles o controlo da concepção, orientação e avaliação das suas aprendizagens;
- os estudantes serem enriquecidos de modo a exprimirem a preocupação acerca da qualidade das actividades de ensino e aprendizagem;
- os estudantes viverem a natureza incerta do conhecimento científico e matemático.

Diversos trabalhos têm procurado validar este instrumento em diversas áreas. Por exemplo, um dos trabalhos baseados no CLES (Cannon, 1997) foi levado a cabo com estudantes do *College*, em cursos de Biologia, Química e Física e duas das conclusões são as seguintes:

- O CLES ajuda os professores de ciências do *College* a serem mais consistentes com uma epistemologia construtivista.
- O CLES parece ser promissor para avaliar os ambientes de aprendizagem na sala de aula nos cursos de ciências do *College*.

5. Os ambientes construtivistas em sala de aula e a sua fundamentação

Uma outra linha de pesquisa enveredou fundamentalmente por um campo cuja finalidade principal, que se deverá procurar manter muito viva ainda hoje, é algo diferente. Mais do que conhecer as percepções dos estudantes, esta linha pretende pesquisar os efeitos do ambiente da sala de aula nos resultados dos alunos (Fraser & Ficher, 1982; McRobbie & Fraser, 1993). Trata-se de uma linha de pesquisa de reflexão-acção que se baseia nos resultados das pesquisas anteriormente efectuadas e na reflexão sobre o construtivismo para teorizar sobre os ambientes na sala de aula que se julgam propiciadores de uma mudança nas atitudes e nas consecuições dos alunos para a seguir procurar validar estas ideias com experiências de sala de aula.

5.1. A reflexão sobre os ambientes construtivistas de aprendizagem

B. Wilson (1996) define ambiente construtivista de aprendizagem do seguinte modo:

Um local onde os aprendizes trabalham em conjunto e se apoiam uns aos outros à medida que vão usando uma variedade de ferramentas e fontes de informação na senda orientada de objectivos de aprendizagem e de actividades de resolução de problemas.

Para além da actividade cooperativa dos alunos mediada pelo professor e que adiante será abordada, o ambiente construtivista da aprendizagem exige uma perfeita consciencialização quer do professor quer do aluno não só dos objectivos a atingir mas também do papel importante que cada um tem no processo de ensino-aprendizagem. Também é fundamental o tipo de relação educative que se estabelece entre ambos.

Para conceber um ambiente construtivista de aprendizagem vamos então começar por reflectir sobre três aspectos:

- papel do professor;
- papel do aluno;
- as relações educativas a serem estabelecidas na sala de aula

Estes três aspectos são totalmente interdependentes (Gouveia e Valadares, 2003):

5.1.1 O papel do professor

Ao professor cabe o importante e difícil papel de apoiar e facilitar a aprendizagem dos alunos, sendo, para tal, um mediador fundamental. Deve estar consciente que a aprendizagem significativa não se relaciona apenas a aspectos cognitivos dos alunos, mas também está intimamente relacionada com as suas referências pessoais, sociais e afectivas. Neste sentido, podemos dizer que afecto e cognição, razão e emoção compõem-se numa perfeita interacção para actualizar e reforçar, romper e ajustar, desejar ou repelir as novas relações, criadoras dos novos significados na rede conceptual de quem aprende e tudo fazendo para que as relações interpessoais com cada aluno e entre os alunos decorram do melhor modo possível.

Daí a necessidade de o professor tudo fazer paraa que haja boas relações interpessoais na sala de aula e os alunos se sintam bem a trabalhar uns com os outros.

Por outro lado, o professor deverá estar consciente de alguns aspectos enfatizados na Teoria da Aprendizagem Significativa. Assim, esta teoria atribui muita importância, na aprendizagem de cada aluno, à sua estrutura cognitiva ao considerar essa aprendizagem, quando significativa, como um processo de assimilação que conduz a uma “activa reorganização de uma rede de significados pré-existente (Gowin, 1990, p. 124). Por isso, a aprendizagem de cada aluno é um processo pessoal e idiossincrático (*Idem*, p. 134) sendo os seus sentimentos de cada aluno muito importantes (*Idem*, p. 132), traduzindo-se em atitudes diferentes face à aprendizagem do assunto. A aprendizagem não ocorre da mesma forma para todos os alunos, interferindo nesse processo as diferenças individuais, o perfil de cada um, os estilos pessoais de aprender, o que remete para muitas variáveis determinantes do foro psicológico. Por isso o professor terá de se preocupar em conhecer, na medida do possível, o estilo cognitivo de cada aluno.

Além disso, tal como Ausubel, Novak, Gowin e todos os que investem na Teoria da Aprendizagem Significativa enfatizam, o aluno pode aprender mais ou menos significativamente ou mecanicamente, seja qual for o modo como é confrontado com a estrutura do assunto: recebendo essa estrutura pronta a assimilá-la ou descobrindo-a de modo mais ou menos guiado ou autónomo. Portanto, quando os alunos bloquearem cognitivamente por não terem adquirido subsunçores importantes, o professor não deve hesitar em os expor de modo conceptualmente transparente, tendo o cuidado de ver se os alunos estão a aprendê-los de modo significativo.

O professor deve também estar consciente que entre ensino e aprendizagem não há uma relação causal, isto é, o conhecimento pode não ser bem aprendido pelo aluno ainda que ele esteja consciente que o ensinou com correcção e clareza, pois o conhecimento não se «transvasa» do professor para o aluno como um líquido num sifão.

Com base nestas e noutras ideias construtivistas provenientes da Teoria da Aprendizagem Significativa e seguindo também muito de perto as ideias de Brooks e Brooks (1997 e 1999), Coll et al. (1997) e Abrecht (1994), concluímos que o professor deverá:

- procurar conhecer e ter permanentemente em conta os pontos de vista dos alunos;
- proporcionar actividades susceptíveis de desafiar as concepções dos alunos;
- colocar problemas cuja relevância seja reconhecida pelos alunos;
- conceber as suas estratégias em torno de conceitos primários e “grandes” ideias subsunçoras⁴, abrangentes e gerais (Ausubel, 2003, p. 12), e ir depois tentando que os alunos progressivamente as vão diferenciando em outras mais específicas para, a determinada altura, construir ideias superordenadas⁵ com base em reconciliações integradoras (Moreira, 1999, p. 159-160).;

⁴ As ideias subsunçoras, na estrutura cognitiva de cada indivíduo, subsumem por assimilação outras mais específicas do que elas: estas «ancoram» nos subsunçores modificando-se e modificando-os.

⁵ As ideias superordenadas, na estrutura cognitiva, são construídas quando duas ou mais ideias mais específicas se relacionam entre si para as construir: a ideia superordenada passa a subsumir as que a originaram.

- avaliar a aprendizagem dos estudantes no contexto do ensino do dia a dia e numa perspectiva o mais possível formadora.⁶ (Abrecht, 1994, p. 48).

5.1.2. O papel do aluno

Num ambiente construtivista, cada aluno é responsabilizado pela sua aprendizagem pois é visto como o elemento estruturante do conhecimento que vai aprender. Assim sendo, é-lhe dada a liberdade controlada e a responsabilidade compartilhada para aprender dialogando e cooperando. Ele tem de ser consciencializado para o facto de ser necessário desenvolver um esforço no sentido de «agarrar» (no Inglês, *grasp*) o significado do material a aprender, procurar no produto da sua experiência de aprendizagem anterior, os subsunçores nos quais os novos conhecimentos vão ancorar. (Gowin, 1990, p. 125). A responsabilidade principal da aprendizagem é sua. A decisão final de aprender significativamente e portanto de modo enriquecedor ou mecanicamente e de modo pobre e atrofiador é, em última análise, sua.

Assim, com base nas nossas ideias construtivistas alicerçadas na Teoria da Aprendizagem Significativa e nas ideias de Jonassen & Tessmer (1996/7), defendemos que os professores deverão sensibilizar os alunos e estimulá-los de modo a que estes sejam o mais possível:

- *activos* – para interagirem com o ambiente e os materiais de aprendizagem que lhes são proporcionados;
- *pesquisadores* – para explorarem os materiais e o ambiente de aprendizagem que lhes são facultados numa perspectiva investigativa;
- *intencionais* – procurando, espontaneamente e de boa vontade, atingir os objectivos cognitivos, não só os inicialmente estabelecidos, mas também aqueles que fossem surgindo ao longo do processo formativo;
- *dialogantes* – envolvidos em diálogos frutuossos uns com os outros e com o professor;
- *reflexivos* – articulando o que aprenderam e reflectindo nos processos e nas decisões tomadas;
- *ampliativos* - gerando juízos ou asserções, atributos e implicações com base no que aprenderam.

5.1.3. As relações educativas

Ainda muito na mesma linha do construtivismo de Ausubel, Novak, Gowin e outros, entendemos que um dos aspectos a ter em conta ao pretenderem-se criar bons ambientes construtivistas é a importância da componente afectiva do ser humano na sua parte cognitiva. Ou, por outras palavras: *as componentes cognitiva e afectiva do ser humano são inseparáveis*.

Isto faz com que todos, professores e alunos, deverão estar sensibilizados para a importância das relações educativas na sala de aula. Para haver um bom trabalho colaborativo assente em boas relações educativas, terá de haver o máximo cuidado

⁶ Forma altamente elaborada de avaliação formativa proposta por um grupo de investigadores da Academia d'Aix-Marseille, principalmente Nunziati, Bonniol e Amigues.

com as relações inter-pessoais. Qualquer situação de conflito que ocorra terá de ser imediatamente resolvida com a ajuda de todos.

Debruçando-nos sobre este tema, realçámos vários aspectos que deverão ser tidos em linha de conta numa sala de aula onde se pretende que reine um ambiente construtivista. Destaco aqui três dos mais importantes:

- deve estabelecer-se um clima de cooperação em vez de um clima de rivalidade e agressividade;
- devem estabelecer-se relações horizontais, de duplo sentido (interacções simétricas) em vez de relações verticais, num só sentido (interacções complementares)⁷;
- deve ser dada a máxima atenção às representações e às representações das representações (ex. típico: o que ele pensa que eu penso dele).

5.2. A caracterização esquemática dos ambientes construtivistas

Tentando caracterizar de modo esquemático os ambientes construtivistas de aprendizagem, podemos dizer que eles devem:

- *privilegiar*:
 - a construção activa e significativa do conhecimento;
 - as tarefas dos alunos em contextos que para eles sejam significativos;
 - as situações do mundo real e do dia a dia;
 - a avaliação formadora voltada não só para a regulação da aprendizagem de cada aluno pelo professor, como também para a reflexão pessoal, auto-avaliação e auto-correcção da aprendizagem.
- *propiciar*:
 - múltiplas representações dos mesmos objectos/fenómenos (representações icónicas, verbais, formais, qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas, etc.);
 - actividades dependentes do contexto e do conteúdo que têm em conta os estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos;
 - boas relações interpessoais dentro e fora das aulas.
 - a reflexão crítica constante dos alunos durante as suas actividades, a análise do que dizem e fazem, bem como o que dizem e fazem os seus colegas, ou seja, a metaprendizagem;
 - a construção colaborativa do conhecimento através da negociação social;
 - a co-responsabilização dos alunos pelas suas próprias aprendizagens.

Num ambiente construtivista:

- o aluno é responsabilizado pela sua aprendizagem pois é visto como o elemento estruturante do conhecimento a aprender;

⁷ Isto não significa que o professor abdique da autoridade que legitimamente os alunos lhe reconhecem, alicerçada na sua competência, e do seu poder social junto dos alunos.

- ao aluno é dada a liberdade controlada e responsabilidade compartilhada para aprender num ambiente de diálogo e cooperação;
- o professor é um apoiante e facilitador, um mediador fundamental.

5. 3. O trabalho cooperativo e o recurso a instrumentos de reflexão pessoal e cooperativa

Uma das estratégias em que se baseiam os ambientes construtivistas de aprendizagem que nós temos testado em sala de aula é o trabalho cooperativo e o uso de instrumentos de reflexão sobre a própria aprendizagem (metaprendizagem).

Para tal, duas das áreas que têm sido estudadas com bastante profundidade por todos os que estiveram e estão envolvidos neste tipo de pesquisas, sejam eles mestrandos, doutorandos e/ou professores implementadores das estratégias (em dois dos três casos os pesquisadores foram apenas observadores) são a teoria do trabalho cooperativo e a teoria da aprendizagem significativa para fundamentarem e usarem de modo conveniente os mapas conceptuais, de Novak e os Vês do conhecimento, de Gowin. Todos estamos convencidos de que estas ferramentas contribuem para facilitar a aprendizagem significativa, tendo aliás sido criadas fundamentalmente para isso. Ora, tratando-se de uma aprendizagem em compreensão, ela é enriquecedora e fomentadora da auto-estima dos alunos, ajudando a criar os desejados ambientes construtivistas na sala de aula. Tais ferramentas contribuem para a regulação da aprendizagem por cada aluno, a sua reflexão pessoal, a auto-avaliação e a construção colaborativa do conhecimento através da negociação de ideias e da avaliação de pares, a reflexão crítica em cada grupo de trabalho e no grupo - turma do que vai sendo produzido na sala de aula.

6. Breve referência à pesquisa sobre ambientes construtivistas de aprendizagem que temos efectuado

Em Portugal, foi necessário esperar pelo período pós-revolucionário, ou seja a segunda metade da década de 70, para que alguns ecos das teorias acerca dos ambientes na sala de aula se comesçassem a sentir timidamente nas escolas. Mas, mesmo assim, a mudança foi pequena. A pesquisa neste campo tem sido pobre. Curiosamente, aparece um artigo na Gazeta de Física, revista da SPF em 1980, intitulado «*Da natureza da Ciência à atmosfera das aulas de Física*», mas que desconhece completamente a linha de investigação a que me estou a referir (Valente, 1980). pesquisa sistemática sobre ambientes construtivistas de aprendizagem em Portugal até há uns poucos anos atrás. Porém, no nosso Centro de Pesquisa – o Centro de Estudos de Ciências e Matemáticas para o Ensino (CECME), há uma linha de investigação relativamente recente que tem a ver com a aprendizagem significativa da ciência. É no âmbito dessa linha de Investigação e no nosso Mestrado em Ensino das Ciências (MEC), cujo primeiro curso foi lançado no ano lectivo 1998/99, que temos estado a desenvolver alguma pesquisa neste domínio dos ambientes na sala de aula. Numa linha construtivista resultante do investimento que temos feito na Epistemologia das ciências e na psicologia educacional, temos procurado teorizar e submeter à experiência em sala de aula o que se designa por ambientes construtivistas de aprendizagem.

A evidência experimental de que dispomos até ao momento cinge-se a três pesquisas realizadas para obtenção de dissertações de mestrado que orientei, todas no âmbito da disciplina de Físico-Químicas. Está agora a decorrer uma outra pesquisa no âmbito da disciplina de Matemática, estando neste momento o respectivo pesquisador, também por mim orientado, a familiarizar-se com o tema dos ambientes construtivistas de aprendizagem.

As características das três pesquisas em sala de aula já efectuadas são as seguintes:

- em duas delas foi adoptado um plano de recolha de dados quase - experimental com dois grupos, um experimental onde foi leccionado um dado tema num ambiente construtivista de aprendizagem, e outro de controlo onde o mesmo tema foi ensinado num ambiente tradicional;
- na outra pesquisa, porque não foi possível arranjar duas turmas equivalentes à partida, recorreu-se a um plano conhecido por série temporal interrompida⁸.
- foi assumida nas aulas dos alunos submetidos ao «tratamento» uma visão construtivista da aprendizagem com ênfase no trabalho cooperativo, na negociação de ideias e numa avaliação formadora, tentando pois por em prática na medida do possível as características do ambiente construtivista atrás caracterizado.
- em todas as aulas realizadas durante os estudos foram realizadas actividades teórico-experimentais. ((Vera e Valadares, 2003; Fonseca e Valadares, 2003; Alençõ, 2001).

Conclusão

Tentei nesta minha intervenção responder à seguinte questão complexa: como facilitar a aprendizagem significativa e rigorosa da Física?

Trataram-se apenas os factores que têm a ver com o professor, os alunos e a sua interacção na sala de aula.

Realçou-se o facto de ser necessário rigor científico por parte do professor e dos materiais que utiliza, mas que a competência científica só por si não chega, até porque o aluno é que é o construtor activo da sua aprendizagem, o grande e último responsável por ela, possui pré-concepções que foram aprendidas significativamente e que constituirão um bloqueio à aprendizagem rigorosa se não for adoptada uma teoria construtivista adequada como é a TAS, num ambiente construtivista de aprendizagem.

Caracterizou-se este na base de três alicerces fundamentais interactuantes entre si: o aluno e o papel que deve desempenhar, o professor e o papel que deve desempenhar e as interacções sociais que devem ser privilegiadas, realçando-se a importância do trabalho cooperativo e o uso de instrumentos de reflexão sobre a cognição (metacognição).

⁸ Na série temporal interrompida realizam-se várias avaliações ao grupo em estudo antes do «tratamento» para garantir alguma fiabilidade de dados e faz-se o mesmo após o tratamento. Só depois se comparam os resultados antes e depois do «tratamento».

Por fim referiram-se três pesquisas que tentaram testar os ambientes construtivistas de aprendizagem em sala de aula cujos resultados apontam no sentido de que tais ambientes podem facilitar a aprendizagem significativa e rigorosa da Física.

No fundo trata-se de tentar validar o mais universalmente possível certas ideias, algumas das quais já com mais de 20 anos, como são, por exemplo, as seguintes:

- a ideia essencial de Walberg & Heartel (1981), entre outros, de que os bons ambientes na sala de aula podem melhorar a aprendizagem;
- a de Fraser & Rentoul (1980) e Fraser & Fisher (1983) de que os resultados dos estudantes melhoram nas salas de aula nas quais os ambientes têm características semelhantes às que eles próprios preferem.

Bibliografia

- ALENCOÃO, C. (2001). *Estratégias construtivistas no ensino da Física: sua aplicação em aulas de Óptica do 8º ano de escolaridade* – Dissertação de Mestrado. Lisboa: Universidade Aberta.
- AUSUBEL, D., NOVAK, J. e HANESIAN, H. (1980). *Psicologia Educacional*. Rio de Janeiro: Editora Interamericana.
- AUSUBEL, D. (2003). *Aquisição e retenção de conhecimentos – uma perspectiva cognitiva*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- BACHELARD, G. (1934) *O novo Espírito Científico*. Lisboa: Edições 70 (Tradução do original).
- BARDIN, L. (1995). *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1995.
- BROOKS, J. e BROOKS, M. (1999). *In Search of Understanding. The Case for Constructivist Classrooms* (revised edition).
<http://www.ascd.org/readingroom/books/books99book.html>.
- BROOKS, J. e BROOKS, M. (1997). *Construtivismo em Sala de Aula*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- BRUNER, J. (1989). *Concepciones de la infancia: Freud, Piaget y Vygotsky*. In, *J. L. Linaza (Org). Jerome Bruner: Acción, pensamiento y lenguaje*. Madrid: Alianza Editorial.
- CACHAPUZ, A. F. et al. (1989). O trabalho experimental nas aulas de Física e Química. *Gazeta de Física*. 12, fasc. 2, 65-69.
- CACHAPUZ, A., PRAIA, J., PAIXÃO, F. e MARTINS, I. (2000). Uma Visão sobre o Ensino das Ciências no pós Mudança Conceptual. In *Inovação*, 13(2-3), 117-137.
- CHAN D.S.K (2003). Validation of the Clinical Learning Environment Inventory. *Western Journal of Nursing Research*, vol. 25, no. 5, pp. 519-532(14)
- COLL, C. et al. (2001). *O construtivismo na sala de aula*. Porto: Edições Asa.
- CROWTHER, D. (1997). Editorial: The Constructivist Zone. *Electronic Journal of Science Education*. Vol 2, Nº 2. <http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/ejsev2n2ed.html>

- CUNNINGHAM, D., DUFFY, T., & KNUTH, R. (1993). Textbook of the future. In C. McKnight (Ed.), *Hypertext; A psychological perspective*. London: Ellis Horwood Publishing.
- DAMÁSIO, A. (1994). *O Erro de Descartes – Emoção, Razão e Cérebro Humano*. Lisboa: Publicações Europa-América.
- DOUGIAMAS, M. (1998). *A journey into Constructivism*. martin@dougiamas.com
- DRIVER, R. (1995). “Constructivist Approaches to Science Teaching” in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- DRIVER, R. e BELL, B. (1986). “Students’ Thinking and the Learning of Science: a Constructivist View” in *School Science Review*, 67, 443-456.
- DUIT, R. (1995). “The Constructivist View: A Fashionable and Fruitful Paradigm for Science Education Research and Practice” in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- ESTRELA, A. (1994). *A teoria e prática de observação de classes. Uma estratégia de formação de professores*. Porto: Porto Editora.
- FERREIRA, J. A. e FRANCO, S. (1995) Conceitos Elementares de Óptica Geométrica e sua aplicação à Óptica da Visão, *Gazeta da Física*, 18 (29), 6-11.
- FONSECA, F.; VALADARES, J. (2003). Uma Estratégia Construtivista e Investigativa para o Ensino da Óptica. *Comunicação no X Encontro Nacional de Educação em Ciências – Aprendizagem Formal e Informal*. Lisboa: Faculdade de Ciências (aceite para publicação no Livro de Actas).
- FOSNOT, C. (1996). “Construtivismo: uma Teoria Psicológica da Aprendizagem” in *Construtivismo e Educação. Teoria, Perspectivas e Prática*. Lisboa: Instituto Piaget.
- FRASER, B J & Rentoul, A J (1980) Person-environment fit in open classrooms. *Journal of Educational Research*, 73, pp159-167.
- FRASER, B J & FISHER, D L (1983) Use of actual and preferred CES in person-environment fit research. *Journal of Educational Psychology*, 75, pp303-311.
- GARDNER, H. (1983). *Frames of Mind: The theory of multiple intelligences*. Nova Iorque: Basic Books
- GIL PÉREZ, D., GUIASOLA, J., MORENO, A., CACHAPUZ, A., PESSOA DE CARVALHO, A., TORREGROSA, M., SALINAS, J., VALDÉS, P., GONZÁLEZ, E., DUCH, A., DUMASCARRÉ, A., TRICÁRICO, H., GALLEGO, R. (2002). “Defending Constructivism in Science Education” in *Science & Education* 11: 557-571.
- GLASERSFELD, E. (1996). *Construtivismo Radical*. Lisboa: Instituto Piaget.
- GOLEMAN, D. (1995). *Inteligência emocional*. Lisboa: Temas e Debates.
- GOUVEIA, V. ; VALADARES, J. (2003). A Aprendizagem num Ambiente Construtivista: Um Estudo de Caso. *Comunicação no X Encontro Nacional de Educação em Ciências – Aprendizagem Formal e Informal*. Lisboa: Faculdade de Ciências (aceite para publicação no Livro de Actas).
- GOWIN, D. B. (1990). *Educating*. Cornell: Cornell University Press.

- HANKS, A., HANKS, T. (1995). *Óptica Básica. Manual de instruções e Guia Experimental para o Modelo OS-8515 da Pasco Scientific, Roseville.*
- HAERTEL, G. D., WALBERG, H. J. & HEARTEL, E. H. (1981). Socio-psychological environments and learning: A quantitative synthesis. *British Educational Research Journal*, 7, 27 -36.
- HARPER, B. e HEDBERG, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a Constructivist View.*
<http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>
- HECHT, E., (1991). *Óptica.* Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- HEWSON, P. W. (1986). Epistemological commitments in the learning of science: examples from dynamics. *European Journal of Science Education*, 8 (2), 157-171.
- HEWSON, P., BEETH, M. e THORLEY, N. (1998). “Teaching for Conceptual Change” in Fraser e Tobin (Eds) *International Handbook of Science Education*, 199-218. Great Britain: Kluwer Academic Publishers.
- HODSON, D. (1994). Hacia un Enfoque más Crítico del Trabajo de Laboratorio. *Enseñanza de las Ciencias*, 12 (3), 299-313.
- HUMPHEYS, B., JOHNSON, R. e JOHNSON, D. (1982). “Effects of Cooperative, Competitive and Individualistic Learning on Student’s Achievements in Science Class” in *Journal of Research in Science Teaching*, 19 (5), 351-356.
- JONASSEN, D. & TESSMER, M. (1996/7). An Outcomes-Based Taxonomy for Instructional Systems Design, Evaluation and Research, *Training Research Journal*, 2.
- LEITE, L., SÁ, S. (1997). Cor, Óptica e Pintura. *Gazeta da Física*, 20 (2/3), 17-22.
- LORSBACH, A. & TOBIN, K. (1992). Constructivism as a referent for science teaching. In *Lawrenz, F. Research matters... to the science teacher. Monograph*, 5, 21-27. Kansas State University: National Association of Research in Science Teaching
- MATTHEWS, M. (1998a). “Introductory Comments on Philosophy and Constructivism in Science Education” in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- MINTZES, J., WANDERSEE, J. E NOVAK, J. (2000). *Ensinando A Ciência Para A Compreensão.* Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Plátano Universitária.
- MOREIRA, M. e BUCHWEITZ, B. (1993). *Novas Estratégias de Ensino e Aprendizagem.* Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- NOLA, R. (1998). “Constructivism in Science and Science Education: a Philosophical Critique” in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- NOVAK, J. (1988). “Learning science and the science of learning” in *Studies in Science Education*, 15, 77-101.
- NOVAK, J. (1990). “Human Constructivism: a Unification of Psychological and Epistemological Phenomena in Meaning Making”. Paper apresentado na *Fourth North American Conference on Personal Construct Psychology*, San Antonio, Texas.

- NOVAK, J. (2000). *Aprender, criar e utilizar o conhecimento*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- NOVAK, J. e GOWIN, B. (1999). *Aprender a Aprender*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- PETITOT, J. (1999). “Em direcção a uma física das ciências humanas”. In *A ciência tal qual se faz, coordenação e apresentação de Fernando Gil*. Lisboa: Edições João Sá da Costa.
- PIAGET, J. e GARCIA, R. (1987). *Psicogénese e História das Ciências*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- POINCARÉ, H. (1970). *Ciência e Hipótese*. Alfragide: Galeria Panorama
- POSNER, G., STRIKE, K., HEWSON, P. e GERTZOG, W. (1982). “Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change” in *Science Education*, 66(2), 211-227.
- POWERFUL IDEAS IN PHYSICAL SCIENCE – A Model Course published by *The American Association of Physics Teachers*.
- SANTOS, M. (1998). *Mudança Conceptual na Sala de Aula*. Lisboa: Livros Horizonte.
- SAVERY, J. & DUFFY, T. (1996). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. In *B. Wilson (Ed.), Constructivist learning environments: Case studies in instructional design* (pp. 135-148). New Jersey: Educational Technologies Publications.
- SEBELA, M. (2001) *Using teacher action research to promote constructivist classroom learning environments in Mathematics in South Africa*
- SLAVIN, R. (1991). “Synthesis of Research on Cooperative Learning” in *Educational Leadership*, 48, 71-82.
- SOLOMON, J. (1994). “The Rise and Fall of Constructivism” in *Studies in Science Education* 23, 1-19
- STAHL, R. (1994). “*The Essential Elements of Cooperative Learning in the Classroom*”. http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed370881.html
- SUCHTING, W. (1992). “Constructivism Deconstructed” in *Science & Education*, 1(3), 223-254
- TOULMIN, S. (1972). *Human Understanding*. Vol 1: The Collective Use and Evolution of Concepts. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- VALADARES, J. (1995). *Concepções Alternativas no ensino da Física à luz da Filosofia da Ciência*, Vol.s 1 e 2. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade Aberta.
- VALADARES, J. (1999). O Vê de Gowin: um instrumento poderoso de construção conceptual. *Actas do VII Encontro Nacional - Educação em Ciências*. Faro: Universidade do Algarve.
- VALADARES, J. (2000). “A importância Epistemológica e Educacional do Vê do Conhecimento”. Conferência do *III Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa* in *Proceedings do III EIAS*: Universidade Aberta e IIE.

VALADARES, J. (2001). Estratégias Construtivistas e Investigativas no Ensino das Ciências. Conferência proferida no Encontro «*O Ensino das Ciências no Âmbito dos Novos Programas*». Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

VALADARES, J. (2003). Abordagens construtivistas e investigativas à actividade experimental. In *Didácticas e Metodologias de Educação, Percursos e Desafios*, Ed. de António Neto et. al. Universidade de Évora.

WALBERG, H. J. (1968). Structural and affective aspects of classroom climate. *Psychology in the Schools*, 5, 247-253.

WILSON, B. (Ed.) (1996). Constructivist learning environments: Case studies in instructional design. New Jersey: *Educational Technologies Publications*.